

Entre fato e acontecimento: a confiabilidade como fundamento da análise de conjuntura nas políticas públicas

Maria Laura Silva Cruz (NEPPs – UNESP)¹¹⁴
E-mail: mls.cruz@unesp.br

Hellen Nathaly Silva Domingues (NEPPs – UNESP)¹¹⁵
E-mail: hellen.nathaly@unesp.br

Paula Regina Pinsetta Pavarina (NEPPs – UNESP)¹¹⁶
E-mail: paula.pavarina@unesp.br

Resumo:

A confiabilidade constitui princípio estruturante da pesquisa científica e elemento central na análise de conjuntura aplicada às políticas públicas. No âmbito do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPPs/UNESP-Franca), esse princípio orienta a sistematização e o uso das fontes de dados, assegurando que a interpretação dos acontecimentos se apoie em evidências consistentes e verificáveis. Fundamentada no referencial de Herbert de Souza (1984), a análise de conjuntura é compreendida como um processo de leitura crítica da realidade, no qual se distinguem fatos, acontecimentos e contextos, categorias essenciais para identificar as relações de força e os sentidos políticos de cada momento histórico. A diferenciação dessas categorias evita reducionismos e amplia a capacidade explicativa da pesquisa, permitindo compreender não apenas o que ocorre, mas também porque e para quem ocorre. Assim, a confiabilidade das fontes e a clareza conceitual das categorias analíticas se articulam como condições indispensáveis para uma produção científica rigorosa, crítica e socialmente comprometida com a compreensão dos processos que moldam as políticas públicas brasileiras.

Palavras-chave: análise de conjuntura; confiabilidade; fontes de dados; categorias analíticas; políticas públicas.

INTRODUÇÃO

O trabalho aqui apresentado integra a Sessão Temática “O estudo de políticas públicas e seus contextos: contribuições da análise de conjuntura”, a partir da prática investigativa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas “Elza de Andrade Oliveira” (NEPPs), vinculado à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Franca). O NEPPs é um espaço de pesquisa dedicado à observação sistemática das políticas de cunho social em diferentes contextos

¹¹⁴ Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista; Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Integrante do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPPs)

¹¹⁵ Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista; Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Integrante do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPPs)

¹¹⁶ Economista (Unicamp) e Doutora em Economia Aplicada (USP). Professora Assistente Doutora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - FCHS/ Unesp, integrante do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas – (NEPPs).

governamentais, articulando teoria crítica, análise documental e produção de dados aplicados ao estudo do Estado e da garantia de direitos.

Em 2019, o Núcleo iniciou uma etapa estratégica de sua trajetória ao dedicar-se a desenvolver uma metodologia de análise de conjuntura aplicada às Políticas Públicas (PPs), inspirada nas ideias apresentadas por Herbert José de Souza (Betinho). A partir da leitura desta obra, os integrantes do grupo dedicaram por um lado a organizar procedimentos de coleta e análise de dados, estruturando categorias analíticas e definindo parâmetros capazes de orientar a observação dos processos políticos e institucionais. Por outro lado, dedicaram-se à construção teórica desta metodologia, impulsionando um processo contínuo de reflexão e aperfeiçoamento teórico-metodológico. Esta construção foi inicialmente pesada como um suporte metodológico e posteriormente passou também a constituir objeto de estudo do Núcleo, constituindo uma área de pesquisa por si só.

A proposta metodológica, alinhada à concepção teórica do Núcleo, é o que se apresenta neste trabalho. Ele integra um Projeto de Pesquisa mais amplo e irá concentrar-se em uma de suas dimensões específicas: a discussão sobre a confiabilidade das fontes de dados utilizadas na análise de conjuntura. Para fins desta apresentação, as autoras abordarão exclusivamente esse eixo, ao mesmo tempo empírico e metodológico, destacando a relevância da escolha, sistematização e uso das fontes na construção de análises de conjuntura coerentes com o referencial teórico que as sustenta.

A análise de conjuntura constitui-se como um dos instrumentos mais complexos e indispensáveis das Ciências Sociais Aplicadas, em especial no campo da Sociologia Política e das Políticas Públicas. Desde Herbert de Souza, sociólogo e militante conhecido como Betinho, essa prática analítica tem sido compreendida como uma “leitura especial da realidade” (Souza, 1984. p.8), capaz de revelar não apenas os fatos que compõem determinado contexto, mas também os sentidos, as intenções e as forças que os estruturam.

Para isso, esse estudo busca discutir a *confiabilidade* como princípio estruturante da pesquisa científica, articulando-a à análise das categorias teóricas da análise de conjuntura propostas por Betinho, especialmente no que diz respeito à distinção entre “fato” e “acontecimento” e ao uso das fontes de dados como base empírica. O autor diferencia “fatos”, que podem ser compreendidos como registros objetivos e verificáveis, de “acontecimentos”, entendidos como fatos dotados de sentido político, social ou

simbólico dentro de uma conjuntura específica (Souza, 1984). Essa diferenciação revela que a realidade não é neutra, mas sim, interpretada e disputada por diferentes atores e instituições.

A *confiabilidade* pode ser entendida em duas dimensões complementares: (1) como rigor metodológico e coerência entre teoria, empiria e interpretação; e (2) como compromisso ético e político com a verdade social dos fenômenos estudados. O argumento central é que, ao conceber a conjuntura como um campo de forças em movimento (Souza, 1984), o pesquisador deve articular evidências empíricas a referenciais teóricos consistentes, construindo, assim, uma leitura que seja simultaneamente crítica e fundamentada.

Do ponto de vista epistemológico, o estudo reafirma a perspectiva de que toda análise da realidade é interpretativa e situada. Como afirma Souza (1984, p.8), “não há análise de conjuntura neutra: ela pode ser objetiva, mas estará sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e do rumo dos acontecimentos”. Essa compreensão desloca a noção de neutralidade científica e a substitui pela ideia de *confiabilidade* crítica, em que a objetividade decorre da transparência do método e da consistência da interpretação.

A presente investigação, portanto, situa-se no cruzamento entre Teoria Política, Sociologia Política e Metodologia empírica, propondo-se a desenvolver um texto de natureza analítico-reflexiva. O presente trabalho é estruturado em partes que mostram a revisão teórica sobre a análise de conjuntura e seus fundamentos epistemológicos; a descrição da metodologia adotada pelo NEPPs, enfocando as fontes de dados e sua sistematização; a discussão analítica das contribuições de Betinho e outros autores, finalizando com os principais desdobramentos e possibilidades futuras da pesquisa, a título de considerações finais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise de conjuntura é compreendida como um exercício de leitura crítica da realidade. Em sua formulação clássica na obra “Como se faz análise de conjuntura” (SOUZA, 1984), Herbert José de Souza, o Betinho, define o método como um esforço de compreender a totalidade social a partir do movimento concreto de seus fatos e contradições.

O ponto de partida dessa análise é a distinção inicial entre “fato” e “acontecimento”. Essa diferenciação é essencial porque, enquanto o “fato” é o ponto de partida empírico da

observação, o dado bruto, mensurável e verificável, o “acontecimento” é o momento em que esse fato se insere na dinâmica da conjuntura, revelando seu significado político (Souza, 1984, p. 10). Ademais, a análise de conjuntura não se limita a listar “fatos”, mas busca compreender os “acontecimentos”, isto é, o modo pelo qual os “fatos” se articulam e transformam a realidade (Souza, 1984, p.10). O acontecimento é, assim, “dotado de sentido político, ético e social”. Essa diferença é o que confere densidade à análise, pois é nela que se ancora a noção de *confiabilidade* enquanto critério epistemológico.

Para Betinho, a *confiabilidade* não é entendida como a pretensa neutralidade da ciência positivista, mas a coerência entre teoria, empiria e posicionamento ético. Para o autor (Souza, 1984), é a fidelidade do analista à realidade, mesmo reconhecendo que toda leitura é situada e está sempre vinculada a uma determinada interpretação de mundo. A objetividade analítica seria possível quando se explicita o método utilizado para a análise, as fontes de dados e as razões do olhar do(a) pesquisador(a) – ou seja, seu referencial teórico. Nesse sentido, a confiabilidade da análise se baseia na transparência metodológica e responsabilidade política: o pesquisador ou analista não pode manipular o fato para ajustá-lo à sua concepção teórica, nem reduzir o acontecimento ao que aparenta. Essa concepção inaugura, no Brasil, uma tradição de análise de conjuntura comprometida com a transformação social, mas ancorada na observação rigorosa e verificável.

Este legado das ideias de Betinho é amplamente reconhecido no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas “Elza de Andrade Oliveira” (NEPPs), que toma o pensamento deste autor como um de seus pilares teóricos e metodológicos. O NEPPs entende a análise de conjuntura como um instrumento de pesquisa e de formação política, capaz de articular teoria crítica e evidência empírica para compreender as dinâmicas das Políticas Públicas. O Núcleo adota, desde o início de sua pesquisa nesta área, uma perspectiva teórica inspirada por Betinho e complementada por autores como Alves (2008), Velasco e Cruz (2000), Oliveira (2014), Corsi (2015) e Veroneze (2019).

Também Alves (2008) lembra que a análise de conjuntura é um “retrato dinâmico da realidade”, não uma simples descrição de eventos. Para o autor, compreender a conjuntura é compreender as inter-relações entre as partes e o todo, o que exige observar a totalidade social em movimento. Essa concepção encontra diálogo direto com a metodologia de pesquisa desenhada pelo NEPPs, que busca destacar quatro dimensões para sua análise de conjuntura: aquela centrada na identificação de “fatos” e

“acontecimentos”, que busca identificar e classificar os eventos relevantes no campo das Políticas Públicas objetos de estudo; identificação dos “atores” e dos “agentes” da Política Pública, identificando os sujeitos institucionais e sociais relevantes envolvidos com a formulação das PPs; a identificação das “relações de força” estabelecidas entre os agentes e atores, buscando analisar as disputas políticas, econômicas e simbólicas entre eles; e a “articulação entre conjuntura e estrutura” que visa compreender as mediações históricas e institucionais que moldam a conjuntura.

Essas dimensões, formuladas a partir da leitura de Souza (1984) e reinterpretadas ao longo da trajetória do NEPPs, materializam a proposta de Alves de que a análise deve funcionar como um “mapa das correlações de força” (Alves, 2008, p.1). Ao traduzir essa metáfora em uma proposta metodológica aplicada, o NEPPs transforma a análise de conjuntura em um instrumento de sistematização de dados e de interpretação crítica, sustentado pelo princípio da confiabilidade.

Para o NEPPs, a confiabilidade é um conceito fundamental que possui um duplo significado para a pesquisa em Políticas Públicas. Em sua dimensão epistemológica, ela refere-se à validade do conhecimento produzido, garantindo que as interpretações derivam de dados consistentes e rastreáveis, o que se alinha ao rigor metodológico das Ciências Sociais. Consequentemente, em sua dimensão político-ética, a confiabilidade implica compromisso com a veracidade e a responsabilidade social da pesquisa, reconhecendo que a análise da conjuntura é um ato situado e não-neutro (Souza, 1984). Desse modo, os pesquisadores do NEPPs reconhecem que o trabalho de análise de conjuntura é inevitavelmente posicionado, e que isso o rigor e a coerência metodológica são o que asseguram a credibilidade científica. Nesse sentido, a confiabilidade se torna o eixo que equilibra o diálogo entre engajamento e objetividade, uma tensão que Betinho já havia diagnosticado como inevitável.

No plano teórico, para além de Souza (1984), o NEPPs incorpora a leitura de Velasco e Cruz (2000), para quem o desafio da análise de conjuntura reside na necessidade de conciliar o rigor empírico e o arcabouço teórico, evitando tanto a superficialidade do imediatismo jornalístico quanto o risco do abstracionismo conceitual. O autor adverte que a análise de conjuntura, quando feita sem base teórica, tende a se reduzir a uma narrativa episódica; quando feita sem base empírica, torna-se especulação ideológica.

O NEPPs resolve essa tensão por meio da proposta metodológica que combina o registro detalhado de fatos com a interpretação teórica. Essa combinação é materializada

na coleta de dados com base em registros documentais oficiais vinculados, inicialmente, aos formuladores das Políticas Públicas tais como Leis, Portarias, Decretos e Relatórios de órgãos públicos, que constituem os dados brutos e mensuráveis da PP. Ao transformar esses documentos em evidências rastreáveis, o Núcleo torna sua prática de análise verificável e auditável, garantindo a condição de confiabilidade.

Já Oliveira (2014) contribui com a dimensão institucional do método, ao enfatizar que as conjunturas são condicionadas por estruturas históricas e sistemas normativos. Essa abordagem neoinstitucionalista é essencial para o NEPPs, especialmente naquelas centradas na análise da Seguridade Social somada à Educação, foco central da pesquisa maior realizada pelo Núcleo, visto que é o campo onde as disputas políticas se manifestam intensamente por meio de regras e arranjos institucionais.

A confiabilidade analítica ora relatada é garantida pela fidelidade à história e à documentação institucional das políticas, por meio do monitoramento junto ao Diário Oficial da União (DOU), fonte primária que permite mapear as mudanças normativas em Saúde, Previdência e Assistência Social, assim como na área de Educação.

Corsi (2015), por sua vez, insere a análise de conjuntura no interior das contradições do capitalismo contemporâneo, mostrando que compreender o presente exige articular o plano político ao econômico. O NEPPs adota esse princípio ao integrar dados macroeconômicos e fiscais às suas análises acerca de políticas de cunho social, evidenciando como reformas de cunho tributário, corte de gastos públicos ou redirecionamento de recursos impactam diretamente as condições de execução da Política Pública. Essa dimensão estrutural confere profundidade temporal e explicativa ao trabalho do Núcleo, reforçando o elo entre confiabilidade empírica e consistência teórica.

A influência de Veroneze (2019) é igualmente visível na prática do NEPPs, sobretudo na ênfase dada à dialética entre estabilidade e conflito. Veroneze defende que a análise de conjuntura deve identificar não apenas o que muda, mas também o que resiste à mudança – ou seja, deve reconhecer as forças da permanência. Essa atenção às continuidades estruturais, aliada à observação das rupturas conjunturais, é uma das marcas metodológicas da proposta do Núcleo. A confiabilidade, nesse contexto, advém da capacidade de distinguir entre o efêmero e o permanente, evitando conclusões precipitadas baseadas apenas na aparência dos fatos.

Por fim, a perspectiva histórica de Rosângela Vieira (2015), inspirada nas ideias de Fernand Braudel, fornece a base para compreender que toda conjuntura é uma interseção de temporalidades, considerando-se o curto, o médio e o longo prazo. O NEPPs adota essa lente ao analisar as Políticas Públicas, reconhecendo que a análise da conjuntura depende também da definição acerca do que é estrutura. A urgência do presente, materializada em uma Lei recente ou em uma nova Portaria ministerial, por exemplo, só pode ser interpretada de modo confiável se for situada nas dinâmicas históricas, nas disputas institucionais e nas estruturas orçamentárias que a precedem. Desse modo, a proposta de análise de conjuntura feita pelo Núcleo articula a pressa do fato com a profundidade da estrutura, garantindo a fidelidade metodológica ao processo histórico.

Assim, com base nas contribuições destes autores e autoras, o NEPPs propõe uma matriz teórico-metodológica própria, que combina a inspiração sociopolítica de Betinho, com a sistematização institucional, perspectiva histórica e econômica, aliada às críticas estruturais de Corsi (2015) e Veroneze (2019). Essa integração é o que confere à análise de conjuntura proposta um caráter interdisciplinar, verificável e ético, sustentado pela confiabilidade como valor central.

Por fim, a confiabilidade ressaltada por Betinho também assume, no trabalho do NEPPs, uma dimensão política, diante do compromisso em propor análises que resistam à desinformação e ao senso comum, que possam ser auditadas por seus pares e que contribuam efetivamente para a transparência e a democratização do debate público. O Núcleo entende que, em um tempo marcado por fluxos massivos de dados e por discursos polarizados, a confiabilidade é o critério que separa a análise crítica da mera opinião, a ciência do comentário e a pesquisa comprometida da retórica ideológica. Ao perseguir esse rigor, o Núcleo afirma o papel da Academia como produtor de evidências para a ação social e para a construção de consensos informados sobre o futuro das Políticas Públicas.

Em síntese, o NEPPs transforma a herança da obra de Betinho em uma prática de pesquisa contemporânea, articulando o rigor metodológico à responsabilidade social. A confiabilidade, nesse contexto, é tanto o método quanto a moral da análise de conjuntura, à medida que orienta a coerência entre o que se observa, o que se interpreta e o que se comunica. É, portanto, o princípio que sustenta a legitimidade científica e ética da produção de conhecimento sobre a realidade brasileira.

METODOLOGIA

A partir da concepção acerca de análise de conjuntura feita por Betinho (Souza, 1984) e complementada pelos demais autores e autoras, o NEPPs desenvolveu sua própria metodologia, que será apresentada e debatida neste trabalho. Essa prática metodológica, que exige a articulação contínua entre coleta, sistematização e análise, foi sempre lembrada pelos pesquisadores e pesquisadoras do NEPPs.

Inicialmente cabe lembrar que a preocupação central do Núcleo é com as Políticas Públicas de Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência) e de Educação. Considera-se como “estrutura” a concepção destas políticas conforme estipulada na Constituição Federal de 1988, que também lhes conferiu corpo enquanto delimitação temporal.

Para pensar em conjuntura, inicialmente foi considerada a análise das PPs durante o mandato presidencial de Jair Messias Bolsonaro (2019-2022) e de Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato (2023-2026), sendo este um recorte que considera períodos recentes de alternância governamental quando se observaram fortes variações no desenho institucional e nos arranjos federativos, abrangendo um cenário caracterizado por tensões políticas e fiscais, reconfiguração de ministérios e transformações nos modelos de gestão social.

Pensando na análise das PPs específicas destes mandatos, a proposta do NEPPs parte da coleta inicial de dados em fontes oficiais do Governo Federal e do Congresso Nacional e outros órgãos públicos, de modo a conhecer as alterações formais ocorridas nas PPs por meio de alterações propostas em Leis, Portarias, Decretos, Relatórios Ministeriais e Notas Técnicas. Ou seja, propõe-se como ponto de partida a consulta ao que o Núcleo chama de “fontes oficiais” de dados; são elas o Diário Oficial da União (DOU) e as comunicações feitas por meio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O uso desses documentos como objetos ativos de estudo reforça a perspectiva de que

[...] um documento não é restrito a uma única e harmoniosa leitura. Pelo contrário, é aberto a re-leituras, não um objeto para consumo passivo, mas um objeto a ser trabalhado pelo pesquisador para produzir sentido (Shiroma, Campos e Garcia, 2005, p. 427)

Esta consulta às “fontes oficiais” de dados não deve ser entendida como uma atividade puramente burocrática, desprovida de sentido analítico. Também não pode ser reduzida a uma atividade automatizada e mecânica e, por isto, ser realizada por

computadores. Fundamental nesta consulta às fontes de dados é a referência teórica dos pesquisadores e pesquisadoras, que podem diferenciar o que é “fato” (como p. ex. uma Lei publicada no Diário Oficial da União) do que é “acontecimento”, que é a chave epistemológica para transformar dados brutos em leitura crítica da realidade a partir da apreensão política, ética e social. Ou seja, nessa perspectiva, a própria coleta de dados também é parte da análise, uma vez que ela não deve se limitar a listar ocorridos, mas sim identificar as articulações que podem transformam a realidade. Essa proposta evita que o contato com os dados se reduza a uma narrativa episódica sem base teórica, e permite ao pesquisador transformar dados em significados.

Ademais, essa distinção entre “fato” (o ato normativo em si) e “acontecimento” (interpretações das consequências dele decorrentes) é crucial para a leitura crítica das disputas ideológicas estabelecidas nas políticas de Seguridade Social e Educação. Por exemplo, a promulgação de uma Portaria Ministerial por si só é um “fato”, mas sua repercussão, as disputas a ela vinculadas, as trajetórias percorridas, as interpretações que provoca e as resistências que enfrenta (como nos casos de cortes de financiamento público destinado às políticas sociais) são o acontecimento. Tal diferenciação é vital porque revela que a realidade é interpretada e disputada por diferentes atores e instituições, sendo o papel do pesquisador apreender o que está dito e o que está oculto, desvelando os interesses subjacentes. Ao sugerir a articulação entre “fatos” e “acontecimentos”, a metodologia proposta pelo NEPPs insere o ato normativo (registro objetivo) na análise das correlações de força e dos conflitos ideológicos aí subjacentes.

Outrossim, o conceito de confiabilidade é o alicerce epistemológico e ético do NEPPs. Esse conceito é entendido como rigor metodológico e coerência entre teoria, empiria e interpretação. Ela assegura que as interpretações derivem de dados rastreáveis e decorre da transparência do método, substituindo a noção de neutralidade positivista. A esse respeito, Souza (1984, p. 8) afirma: “não há análise de conjuntura neutra: ela pode ser objetiva, mas estará sempre relacionada a uma determinada visão do sentido e do rumo dos acontecimentos”.

Dessa forma, a qualidade e a validade de uma pesquisa resultam das precauções de ordem crítica tomadas pelo pesquisador, sendo essenciais a qualidade da informação, a diversidade das fontes utilizadas, das corroborações, das intersecções, que dão profundidade, riqueza e refinamento à análise. A confiabilidade é, portanto, o eixo que

equilibra o diálogo entre engajamento e objetividade, garantindo a legitimidade científica e a responsabilidade social da pesquisa.

Portanto, a sintetização do rigor metodológico de forma acadêmica é garantida por meio da coerência do processo analítico. O NEPPs integra o quadro conceitual de Betinho, a perspectiva institucionalista (Oliveira, 2014) e a crítica estrutural (Corsi, 2015; Veroneze, 2019) com a sistematização empírica. Nesse contexto, o rigor é aplicado na observação sistemática, combinando registros documentais e interpretação teórica, e é operacionalizado pela análise de conteúdo quantitativa (mensuração) e qualitativa (interpretação) sobre as fontes de dados (DOU/EBC).

ANÁLISE E DISCUSSÃO

A análise de conjuntura, tal como concebida por Herbert de Souza (1984), constitui um exercício intelectual que combina objetividade metodológica e engajamento político. Para Betinho, o analista deve realizar uma “leitura especial da realidade” orientada por uma necessidade social concreta, compreendendo os fatos não como dados neutros, mas como expressões de relações de força. Essa leitura visa transformar o dado em acontecimento, o registro em interpretação, o fato em sentido político.

Partindo da distinção inicial entre “fato” e “acontecimento”, como já explicitada, estrutura-se a prática de pesquisa do NEPPs, que, ao aplicar o modelo de quatro dimensões (fatos/acontecimentos, atores/agentes, relações de força e articulação entre estrutura e conjuntura), reatualiza o método de Betinho para o contexto contemporâneo de produção e circulação digital de informação.

Tendo isso em vista, os resultados parciais dos esforços do NEPPs neste desenho metodológico, vinculam-se à atividade de aplicação desta metodologia ao contexto mais amplo de pesquisa realizado no Núcleo, enfocando as Políticas Públicas de Seguridade Social e Educação desenhadas no transcurso do atual mandato presidencial e no anterior. São, portanto, vinculadas à coleta e registro de atos normativos obtidos com a consulta ao Diário Oficial da União (DOU) e a comunicações oficiais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A análise preliminar de dados coletados entre 2019 e 2024 demonstra que os ciclos normativos e comunicacionais do governo federal configuram movimentos de reorientação institucional e discursiva: a reestruturação de Ministérios, o lançamento de

Programas/ Projetos e a redefinição de prioridades orçamentárias aparecem inicialmente como “fatos”, mas podem ser compreendidos como “acontecimentos” quando observados em suas repercussões simbólicas e políticas. Essa conversão empírica permite compreender que as políticas de cunho sociais são também arenas de disputa narrativa, um campo de produção de sentido, o que reafirma a tese de Betinho (1984) de que não há análise neutra e toda leitura da realidade é leitura de uma posição.

A metodologia de coleta e categorização adotada pelo NEPPs (2025), apoiada na ferramenta de coleta *Recoll*¹¹⁷ e registro em planilhas de dados, permite vincular cada ato normativo (“fato”) à sua cronologia e à sua repercussão pública (“acontecimento”). Essa triangulação empírica confere robustez à análise qualitativa, evitando tanto o impressionismo interpretativo quanto a mera descrição. Tal prática, ao mesmo tempo, concretiza a exigência de Alves (2008, p.2) de que:

A análise de conjuntura não deve se limitar aos fatos empíricos. O empirismo, ao supervalorizar os elementos da experiência imediata, fica à superfície das coisas e à margem da essencialidade dos fenômenos sociais.

A análise dos órgãos emissores e das falas oficiais identificadas na EBC mostra uma concentração de enunciadores institucionais em torno do Executivo Federal, sobretudo nos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Entretanto, essa centralização formal é tensionada pela emergência de atores periféricos, como Conselhos, Autarquias, entidades representativas, que, embora menos visíveis, influenciam a agenda normativa. Assim, a relação de forças (terceira dimensão do modelo) se manifesta tanto no plano jurídico quanto no simbólico, configurando o que Veroneze (2019) denomina “dialética entre estabilidade e conflito”, em que o Estado tenta manter coerência institucional frente a pressões de natureza política e social.

A leitura conjunta dos dados coletados a partir do DOU e EBC também evidencia a interdependência entre estrutura e conjuntura (a quarta dimensão analítica desta proposta metodológica), em consonância com a proposta de Oliveira (2014):

¹¹⁷ O *recoll* “é um indexador integral de documentos textuais (arquivos pdf, doc, docx, odt, html, epub entre outros), ou seja, este programa viabiliza a pesquisa de todas as palavras contidas em arquivos de texto. Basicamente, o *Recoll* tem um comportamento similar às buscas realizadas pelo Google”, conforme site do Laboratório de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista (LabRI/UNESP), parceiro do NEPPs nesta pesquisa (LABRI, 2025).

A Análise de Conjuntura não relega a teoria e as técnicas de metodologias apropriadas, e no seu exercício não existe a dicotomia entre teoria e empiria. A teoria e a metodologia contribuem para o desenvolvimento do exercício da Análise de Conjuntura. Portanto, ela não é simplesmente o relato de um evento, mas representa a interpretação de eventos e do conjunto deles num instante e em dada trajetória. (Oliveira, 2014, p. 24-25)

Enquanto o DOU expressa a arquitetura normativa das políticas, isto é, seus desenhos institucionais e mecanismos de financiamento, as temáticas presentes nas matérias publicadas pela EBC, assim como sua cronologia, captam o discurso público e o tempo político. A articulação dessas camadas revela que a estrutura institucional não é estática, e sim reconfigurada a cada momento, o que se confirma, por exemplo, por meio da mudança de vocabulário utilizado e de prioridades entre as gestões analisadas. A confiabilidade, nesse contexto, depende da capacidade de conectar as mutações conjunturais a suas bases estruturais, de modo a produzir uma leitura historicamente situada.

Pode-se lembrar, a título de exemplo, das Portarias que reorganizam o financiamento de Programas de Saúde, de Resoluções que redefinem metas educacionais e das Medidas Provisórias voltadas à gestão social que expressam, simultaneamente, ajustes fiscais e reposicionamentos ideológicos. Nessa perspectiva, a análise de conjuntura revela a interface entre o macroeconômico e o institucional, permitindo identificar os mecanismos pelos quais as restrições orçamentárias impactam a área da Seguridade Social e da Educação.

A confiabilidade, destacada neste trabalho, emerge, portanto, também como compromisso político com a exposição das contradições materiais que sustentam o discurso estatal. A metodologia proposta pelo NEPPs também incorpora uma inovação epistemológica: a integração entre conteúdo quantitativo e qualitativo, que viabiliza a reprodutibilidade da análise e sua abertura interpretativa. A quantificação de ocorrências de determinados eventos, assim como a frequência de temas tratados, associada à leitura das narrativas e disputas, fornecem indicadores objetivos para sustentar interpretações críticas. Essa abordagem concretiza a premissa de que:

A qualidade e a validade de uma pesquisa resultam, por sua vez, em boa parte, das precauções de ordem crítica tomadas pelo pesquisador. De modo mais geral, é a qualidade da informação, a diversidade das fontes utilizadas, das corroborações, das intersecções, que dão sua

profundidade, sua riqueza e seu refinamento a uma análise. (Cellard, 2008, p.305)

Assim, a consistência teórico-metodológica, somada à responsabilidade social do pesquisador, transforma a análise de conjuntura em uma ferramenta de transparência pública.

Em síntese, os resultados até então obtidos demonstram a importância da confiabilidade para o desenho de uma proposta metodológica de análise de conjuntura tal como aquela apresentada pelo NEPPs, que a estabelece como eixo ético-político que orienta seu trabalho analítico.

Ao propor a articulação de dados empíricos de diferentes naturezas, reinterpretar a herança teórica de Betinho e conectar a observação das normas e dos discursos às estruturas históricas das Políticas Públicas, o Núcleo constrói uma prática de pesquisa que combina rigor científico e engajamento social. Os resultados parciais obtidos com a aplicação desta metodologia, considerando as fontes de dados DOU e EBC, já revelam o cenário de composição e recomposição institucional e a disputa discursiva no âmbito das Políticas Públicas analisadas, confirmando que compreender a conjuntura é compreender o movimento contraditório do Estado em sua relação com a sociedade. Essa leitura dialética e situada reafirma a atualidade do pensamento de Souza (1984) e a centralidade da confiabilidade como fundamento epistemológico da análise de conjuntura nas Ciências Sociais Aplicadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da experiência de pesquisa do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas “Elza de Andrade Oliveira” (NEPPs), foi apresentada a discussão teórica e a construção metodológica de seu projeto de análise de conjuntura. Esta proposta baseia-se nas ideias originais de Betinho (Souza, 1984) e destaca a confiabilidade como eixo epistemológico e ético que a sustenta, tanto em termos de método de investigação como prática política. Inspirada na formulação do autor, este trabalho buscou demonstrar que compreender a conjuntura significa decifrar o movimento das forças sociais e institucionais que moldam a realidade, articulando fatos e acontecimentos, estrutura e conjuntura, teoria e empiria. A confiabilidade, nesse sentido, é um princípio que garante coerência entre o rigor metodológico e o compromisso político dos pesquisadores e pesquisadoras envolvidos.

O percurso teórico iniciou-se com a distinção proposta por Betinho entre “fato” e “acontecimento”, enquanto ponto de partida para a análise sociopolítica contemporânea, especialmente em contextos de alta circulação de informação e disputas de narrativa. A leitura do “fato” como dado e do “acontecimento” enquanto “fato interpretado” orientou a proposta analítica do NEPPs (2025) que atualiza a proposta de Betinho e a converte em uma ferramenta de pesquisa empírica apta a dialogar com as demandas atuais das Políticas Públicas. Em termos práticos, a experiência compartilhada com relação à coleta de dados em fontes diversas – a coleta normativa (DOU) e a cronologia comunicacional oficial (EBC) – juntamente com a consulta a outras “fontes de apoio” concretiza o ideal de confiabilidade crítica de que cada interpretação deve se apoiar em evidências e ser teoricamente justificadas.

Os resultados parciais obtidos com a aplicação desta metodologia para o período entre 2019 e 2024 indicam que a análise de conjuntura, quando aplicada com coerência metodológica, permite identificar tendências e rupturas nas Políticas Públicas, revelando como os ciclos normativos e discursivos do Estado expressam reorientações ideológicas e disputas de poder. A leitura comparada entre atos oficiais e anúncios públicos evidenciam que a política não se manifesta apenas nas normas, mas também na linguagem e nos significados atribuídos às decisões. Nesse processo, a confiabilidade emerge como salvaguarda contra o risco do reducionismo, seja o técnico, que ignora o contexto, seja o ideológico, que ignora o dado. Funde-se, assim, as recomendações de Souza (1984), com as ideias de Alves (2008), Velasco e Cruz (2000), Oliveira (2014), Corsi (2015), Veroneze (2019) e Vieira (2015), demonstrando a convergência da defesa de uma análise de conjuntura que seja capaz de unir interpretação e verificabilidade.

O NEPPs adota essa tradição crítica como fundamento e a projeta para o ambiente digital contemporâneo, incorporando tecnologias de coleta automatizada, análise de conteúdo e tabulação padronizada, práticas que asseguram comparabilidade, rastreabilidade e transparência científica. Desse modo, a análise de conjuntura deixa de ser apenas um exercício intelectual e passa a configurar uma metodologia reproduzível de leitura do Estado em movimento.

Do ponto de vista político e ético, a confiabilidade também assume o papel de resistência à desinformação e à superficialidade analítica. Ao vincular interpretação a evidência e exposição a coerência, a análise de conjuntura torna-se instrumento de democratização do conhecimento e de fortalecimento da esfera pública. Fazer análise de

conjuntura, nesse sentido, é um ato de cidadania intelectual: é reconhecer que o conhecimento crítico tem papel ativo na construção de políticas mais transparentes e socialmente orientadas.

Conclui-se, assim, que a confiabilidade não é apenas um critério de qualidade científica, mas um modo de compromisso com a verdade social. Ao articular teoria crítica, método verificável e ética pública, o NEPPs consolida um caminho de pesquisa que preserva o legado de Betinho e o renova para o século XXI. A análise de conjuntura, quando conduzida sob esse paradigma, revela-se simultaneamente instrumento técnico e expressão ética, capaz de unir rigor e engajamento, objetividade e posicionamento.

Como desdobramento, visa-se a ampliação da base empírica e o aprofundamento comparativo entre ciclos governamentais, incorporando dados quantitativos a partir de órgãos oficiais, fontes alternativas de notícias (grande mídia nacional e fontes independentes de notícias) e redes sociais de órgãos oficiais, de modo a fortalecer a dimensão estrutural das análises. Do ponto de vista teórico, o NEPPs busca intensificar o diálogo com abordagens de análise de discurso e de avaliação de Políticas Públicas, de modo a enriquecer a dimensão interpretativa da conjuntura. Em síntese, a confiabilidade, entendida como coerência entre pensar, agir e interpretar, permanece o fundamento sobre o qual se ergue o valor científico, ético e social da análise de conjuntura e, portanto, a própria relevância pública das Ciências Sociais.

REFERÊNCIAS

ALVES, José Eustáquio Diniz. Análise de conjuntura: teoria e método. **APARTE – Inclusão Social em Debate**, Rio de Janeiro, p.1-12, jul. 2008.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, Jean *et al.* **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes, 2008. p.295-316.

CORSI, Francisco Luiz; CAMARGO, José Marangoni; SANTOS, Agnaldo dos (orgs.). **A conjuntura econômica e política brasileira e argentina**. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.

DEMO, Pedro. **Metodologia científica em ciências sociais**. São Paulo: Atlas, 2012.

LABORATÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (LabRI/UNESP). **O que é o recoll**. Disponível em <https://labriunesp.org/projetos/ensino/recoll>. Acesso em 03 nov. 2025.

NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS “ELZA DE ANDRADE OLIVEIRA”. **Projeto de pesquisa: Análise de conjuntura – ferramenta para estudos de políticas sociais em contextos governamentais**. Franca: Universidade Estadual Paulista – UNESP, 2025. (Documento interno).

OLIVEIRA, Adriano. Análise de conjuntura: conceitos e aplicações. **Em Debate**, Belo Horizonte, v.6, n.1, p.24-35, mar.2014.

PONTE, Letícia Bonaccorsi. Quais as bases de uma boa análise de conjuntura? **Ponte-UFPR**, 28 jun. 2021.

SHIROMA, Eneida Oto; CAMPOS, Roselane Fátima; GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Decifrar textos para compreender a política: subsídios teórico-metodológicos para análise de documentos. **Perspectiva – Revista do Centro de Ciências da Educação da UFSC**, Florianópolis, v. 23, p. 427-446, 2005.

SOUZA, Herbert de. **Como se faz análise de conjuntura**. Petrópolis: Vozes, 1984.

VELASCO E CRUZ, Sebastião Carlos. Teoria e método na análise de conjuntura. **Educação & Sociedade**, Campinas, v.21, n.72, p.145-152, ago. 2000.

VERONEZE, Renato Tadeu. Para uma análise de conjuntura: o Brasil e a ofensiva neoliberal. **Revista Humanidades em Perspectivas**, v.2, n.1, p.106-109, jul./dez. 2019.